

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA VOSITALARI VA KOMPETENSIYA TUSHUNCHALARINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MOHIYATI

Rajabova Saida Matnazarovna

Xiva shahar 9-son umumiy o'rta ta'lim maktabi

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18410332>

Annotatsiya: Mazkur maqolada axborot-kommunikatsiya vositalari hamda kompetensiya tushunchalarining pedagogik va psixologik mohiyati ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalanish orqali o'quvchilarda kompetensiyaviy yondashuvni shakllantirish imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, o'quvchilarning bilish jarayonlari, motivatsiyasi va shaxsiy rivojlanishiga axborot-kommunikatsiya vositalarining ta'siri ilmiy manbalar asosida asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: axborot-kommunikatsiya vositalari, kompetensiya, kompetensiyaviy yondashuv, pedagogik jarayon, psixologik rivojlanish, raqamli ta'lim.

Annotation. This article analyzes the pedagogical and psychological essence of information and communication technologies and the concept of competence. The possibilities of forming a competence-based approach in the educational process through the use of information and communication technologies are revealed. In addition, the impact of these technologies on students' cognitive processes, motivation, and personal development is substantiated based on scientific sources.

Keywords: information and communication technologies, competence, competence-based approach, pedagogical process, psychological development, digital education.

Аннотация. В статье рассматривается педагогико-психологическая сущность информационно-коммуникационных технологий и понятия компетенции. Раскрываются возможности формирования компетентного подхода в образовательном процессе с использованием информационно-коммуникационных технологий. Также на основе научных источников обосновывается влияние данных технологий на познавательные процессы, мотивацию и личностное развитие обучающихся.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, компетенция, компетентный подход, педагогический процесс, психологическое развитие, цифровое образование.

Kirish. Zamonaviy jamiyat taraqqiyoti ta'lim tizimi oldiga yangi talablarni qo'yimoqda. Axborotlashgan jamiyat sharoitida bilimlarning tez yangilanib borishi, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta'lim mazmuni va metodlarini qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Shu nuqtayi nazardan, an'anaviy bilim berishga asoslangan yondashuv o'rnini shaxsning amaliy faoliyatga tayyorligini ta'minlovchi kompetensiyaviy yondashuv egallamoqda [1].

Ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya vositalaridan (AKV) samarali foydalanish o'quvchilarning mustaqil bilim olish, axborot bilan ishlash va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi [2]. Shu sababli AKT va kompetensiya tushunchalarining pedagogik-psixologik mohiyatini chuqur o'rganish dolzarb ilmiy muammo hisoblanadi.

Axborot-kommunikatsiya vositalari deganda axborotni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va uzatishga xizmat qiluvchi texnik hamda dasturiy vositalar majmui tushuniladi. Ta'lim jarayonida AKT o'quv materiallarini vizual, audio va interfaol shaklda taqdim etish imkonini yaratadi [3].

Pedagogik jihatdan AKT:

- ta'lim jarayonini individuallashtirish va differensiallashtirish;
- o'quvchilarning faolligini oshirish;
- mustaqil ta'limni tashkil etish;
- bilimlarni nazorat qilish va baholashni takomillashtirish imkonini beradi [4]. Shu bilan birga, AKT ta'lim mazmunini hayotiy vaziyatlar bilan bog'lashga yordam berib, o'quvchilarda amaliy kompetensiyalarni shakllantiradi.

Psixologik nuqtayi nazardan AKT o'quvchilarning bilish jarayonlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Multimedia texnologiyalari asosida berilgan axborot idrokning bir nechta kanallarini faollashtirib, axborotni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi [5].

AKVdan foydalanish:

- o'quv motivatsiyasini oshiradi;
- ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi;
- o'z-o'zini nazorat qilish va baholash ko'nikmalarini shakllantiradi;
- muloqot va hamkorlik faoliyatini kuchaytiradi [6].

Biroq, AKTdan me'yorida ortiq foydalanish diqqatning susayishi va psixologik zo'riqishga olib kelishi mumkin. Shu sababli pedagoglar AKVdan foydalanishda yosh va individual xususiyatlarni hisobga olishlari zarur.

Kompetensiya tushunchasi zamonaviy pedagogikada ta'lim natijasini ifodalovchi asosiy kategoriya hisoblanadi. I.A. Zimnyaning ta'kidlashicha, kompetensiya shaxsning bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy sifatlarini muayyan vaziyatda samarali qo'llay olish qobiliyatidir [1].

Pedagogik jihatdan kompetensiya o'quvchining real hayotiy muammolarni hal etishga tayyorligini bildiradi. Psixologik nuqtayi nazardan esa kompetensiya shaxsning motivatsiyasi, qiziqishlari va reflektiv faoliyati bilan chambarchas bog'liqdir [6].

Axborot-kommunikatsiya vositalari kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirish uchun qulay ta'lim muhitini yaratadi. Xususan, AKT yordamida:

- ◆ axborot bilan ishlash kompetensiyasi;
- ◆ kommunikativ kompetensiya;
- ◆ raqamli savodxonlik;
- ◆ muammoli vaziyatlarni hal etish kompetensiyalari

samarali shakllantiriladi [7]. Bu esa o'quvchilarning mustaqil va mas'uliyatli shaxs sifatida rivojlanishiga xizmat qiladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, axborot-kommunikatsiya vositalari va kompetensiya tushunchalarining pedagogik-psixologik mohiyatini chuqur tahlil qilish zamonaviy ta'lim tizimi uchun muhim ahamiyatga ega. AKTdan oqilona va maqsadli foydalanish orqali kompetensiyaviy yondashuvni samarali amalga oshirish, ta'lim sifatini oshirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash imkoniyati kengayadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Зимняя И.А. Ключевые компетенции как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. – М., 2004.
2. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Академия, 2010.
3. Роберт И.В. Информационные и коммуникационные технологии в образовании. – М.:

Дрофа, 2008.

4. Хуторской А.В. Компетентностный подход в обучении. – М.: Эйдос, 2013.
5. Mayer R.E. Multimedia Learning. – Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 2005.
7. UNESCO. ICT Competency Framework for Teachers. – Paris, 2018.